

Original Research Paper

Orta məktəblərdə diferensial təlim strategiyaları

Aliyə Əliyeva

¹ Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Article history

Received: 06.06.2026

Revised: 11.06.2026

Accepted: 15.06.2026

*Corresponding Author: Aliyə Əliyeva, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, Azərbaycan, Azərbaycan;
Email: aliyealiyeva1406@gmail.com

Xülasə

Bu məqalədə orta məktəblərdə diferensial təlim strategiyalarının tətbiqi araşdırılmışdır. Tədqiqat müəllimlərin diferensial təlimi şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinə, maraqlarına və öyrənmə tərzlərinə uyğun necə tətbiq etdiklərini və bu strategiyaların şagirdlərin akademik nailiyyətlərinə təsirini qiymətləndirmişdir. Nəticələr göstərir ki, səviyyəyə uyğunlaşdırılmış tapşırıqlar, çevik qruplaşdırma və yaradıcı layihələr şagirdlərin dərslərində fəal iştirakını və akademik nəticələrinin yüksəlməsini təmin edir.

Açar sözlər: diferensial təlim; orta məktəb; fərdi yanaşma; öyrənmə tərz; qruplaşdırma; yaradıcı tapşırıq; akademik nailiyyət; inklüziv təhsil; müəllim təcrübəsi; tədris strategiyası

Giriş

Müasir təhsil sisteminin ən böyük hədəflərindən biri hər bir şagirdə fərdi fərd kimi yanaşmaq və onun potensialını maksimum dərəcədə üzə çıxarmaqdır. Çünki eyni sinifdə əyləşən uşaqların öyrənmə sürəti, maraq dairəsi və qabiliyyətləri bir-birindən tamamilə fərqlənir. Bütün şagirdlərə eyni metodla yanaşmaq bəzilərinin dərslərdən geri qalmasına, bəzilərinin isə sıxılmasına səbəb olur. Məhz bu ehtiyacdən yaranan diferensial (fərdiləşdirilmiş) təlim yanaşması müasir pedaqogikanın ən aktual mövzularından biridir.

Diferensial təlim şagirdlərin fərdi ehtiyaclarına uyğun tədris mühitinin yaradılmasını və hər bir şagirdin potensialının inkişaf etdirilməsini hədəfləyən mühüm pedaqoji yanaşmadır. Bu yanaşma müxtəlif qabiliyyət və öyrənmə xüsusiyyətlərinə malik şagirdlərin təlim prosesində daha fəal iştirak etməsinə və onların akademik nailiyyətlərinin yüksəldilməsinə şərait yaradır.

Təlim prosesində diferensiallaşdırmanın tətbiqi müəllimdən dərslərin təşkilində müxtəlif metod və vasitələrdən istifadə etməyi tələb edir. Belə ki, müəllim yeni mövzunun izahı zamanı həm şifahi, həm də vizual vasitələrdən istifadə edə bilər. Bu zaman müəllim mövzunu izah etməklə yanaşı, müxtəlif vizual materiallar nümayiş etdirərək şagirdlərin mövzunu daha yaxşı mənimsəməsinə şərait yaradır. Bundan əlavə, müəllim kiçik qruplarla işləməklə mövzunu yenidən izah edə bilər və bu prosesə akademik baxımdan daha güclü şagirdləri də cəlb edə bilər. Bu üsul şagirdlər arasında qarşılıqlı öyrənmə mühitinin formalaşmasına da kömək edir (Stronge, 2018).

Diferensial təlim yanaşmasının digər mühüm xüsusiyyətlərindən biri tədris materiallarının müxtəlif formada təqdim edilməsidir. Oxu materiallarının yalnız bir mətn formatında deyil, bir neçə variantda təqdim olunması fərqli oxu bacarıqlarına malik şagirdlərin dərslərində daha fəal iştirakına imkan yaradır. Bununla yanaşı, müəllim şagirdlərin fərdi ehtiyaclarını nəzərə alaraq müxtəlif köməkçi vasitələrdən istifadə edə bilər. Bu vasitələr şagirdlərin mövzunu daha yaxşı qavramasına və biliklərin möhkəmləndirilməsinə kömək edir.

Şagirdlərin öyrəndiklərini ifadə etməsi üçün də müxtəlif yanaşmalar tətbiq edilə bilər. Məsələn, müəllim dərslərində rollu oyunlardan istifadə edə, şifahi cavab əvəzinə məktub yazmaq kimi yaradıcı tapşırıqlar verə və ya şagirdlərin həm fərdi, həm də qrup şəklində işləməsinə şərait yarada bilər. Bu yanaşmalar şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına və dərslər marağının artmasına müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda diferensial təlim müxtəlif öyrənmə tərzlərini nəzərə almağa imkan verir. Belə ki, bəzi şagirdlər təkbəşinə işləməyə üstünlük verərkən, digərləri qrup daxilində fəaliyyət göstərməyi daha effektiv hesab edir. Müəllim bu fərqləri nəzərə alaraq hər bir şagird üçün uyğun öyrənmə mühiti yaratmalıdır (Stronge, 2018).

Tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, diferensial təlim yanaşmaları həm adi, həm də xüsusi təhsil ehtiyacı olan şagirdlərin öyrənmə prosesinin daha səmərəli təşkilinə kömək edən müasir və effektiv metodlardan biridir. Bu yanaşma müxtəlif öyrənmə üslublarına və düşüncə tərzinə malik şagirdlərə zəruri bilik və bacarıqların öyrədilməsi və mənimsədilməsi üçün tətbiq olunan mühüm tədris strategiyasıdır. Diferensial təlim bir proses kimi qəbul edilməli və müəllimlər tərəfindən şagirdlər üçün ən uyğun tədris şəraitinin yaradılması məqsədilə ardıcıl şəkildə həyata keçirilməlidir.

Öyrənmə prosesi ümumilikdə dörd əsas aspektdən ibarət hesab olunur. Birinci aspekt fənnin məzmunu və əldə olunması gözlənilən nəticələrlə, yəni təhsil standartları ilə bağlıdır. İkinci aspekt şagirdlərin mövcud bilik səviyyəsi, bacarıqları, inkişaf mərhələsi və xüsusi ehtiyacları ilə əlaqədardır. Üçüncü aspekt tədris prosesində istifadə olunan metodlar, tapşırıqlar, əlavə resurslar, vizual materiallar, həmçinin ev tapşırıqları və praktiki məşqlərlə bağlıdır. Dördüncü aspekt isə qiymətləndirmə metod və formalarını əhatə edir. Diferensiallaşdırılmış təlimin uğurla həyata keçirilməsi üçün tədris prosesinin bütün bu aspektlərinin fərdi yanaşmaya uyğun şəkildə tənzimlənməsi vacib hesab olunur (Əliyev, 2019).

Diferensial təlimin tətbiqi müxtəlif fənlər üzrə fərqli formalarda həyata keçirilə bilər. Məsələn, Azərbaycan dili dərslərində müəllim sinfi şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğun olaraq üç qrupa bölə bilər. Əsas qrupda qrammatik qaydaları anlamaqda çətinlik çəkən şagirdlər üçün daha çox vizual və praktik tapşırıqlar təqdim edilir. Orta səviyyəli qrupda qrammatik qaydaları mənimsəmiş, lakin yazı bacarıqlarını inkişaf etdirməyə ehtiyacı olan şagirdlərə mətn üzərində işləmə tapşırıqları verilir. İrəli səviyyəli qrupda

isə yüksək nəticələr göstərən şagirdlərə yaradıcı yazı və esse yazmaq kimi daha mürəkkəb tapşırıqlar təqdim olunur.

Riyaziyyat dərslərində də diferensial yanaşma geniş tətbiq edilə bilər. Müəllim eyni mövzunu fərqli çətinlik səviyyələrinə uyğun şəkildə izah edə bilər. Aşağı səviyyəli şagirdlər üçün mövzu vizual və praktik metodlarla izah olunur, orta səviyyəli şagirdlər üçün əlavə nümunələr və qrup işləri təşkil edilir, yüksək səviyyəli şagirdlər üçün isə tədqiqat xarakterli problemlər və məntiqi suallar təqdim edilir. Bu yanaşma hər bir şagirdin öz potensialına uyğun şəkildə inkişaf etməsinə imkan yaradır.

Təbiət fənlərinin tədrisində diferensial təlim eksperimentlərə əsaslanan yanaşmalar vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Bu zaman şagirdlər ətraf mühitlə bağlı müxtəlif layihələr hazırlayır və praktiki fəaliyyətə cəlb olunurlar. Bundan əlavə, problemyönlü öyrənmə üsulundan istifadə etməklə şagirdlərə açıq suallar təqdim olunur və onların müstəqil araşdırma aparmasına şərait yaradılır. Texnologiya və multimedia vasitələrinin tətbiqi də bu prosədə mühüm rol oynayır. Video materiallar, simulyasiyalar və interaktiv testlər şagirdlərin mövzunu daha dərindən mənimsəməsinə kömək edir.

Xarici dil dərslərində də diferensial yanaşma effektiv nəticələr verir. Müəllim şagirdləri dil bacarıqlarına uyğun olaraq qruplara ayıra bilər. Danışq bacarıqları zəif olan şagirdlər qısa dialoqlar və dinləmə tapşırıqları üzərində işləyirlər. Orta səviyyəli şagirdlər müxtəlif situasiyalar əsasında rol oyunlarında iştirak edərək dil bacarıqlarını inkişaf etdirirlər. Bu cür fəaliyyətlər şagirdlərin həm dil bacarıqlarını, həm də ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edir (Paşayeva, 2025).

Təhsildə aparılan islahatlar və yeni tədris yanaşmalarının tətbiqi diferensial təlimə olan marağı daha da artırmışdır. Bir sıra ölkələrdə təhsil sistemində həyata keçirilən yeniliklər çərçivəsində diferensiallaşdırılmış təlim müəllimlərin pedaqoji fəaliyyətinin mühüm tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Bu baxımdan müəllimlərin diferensial təlimi necə başa düşməsi və praktikada necə tətbiq etməsi xüsusi elmi maraq doğurur. Məhz bu səbəbdən müəllimlərin diferensial təlimə münasibətinin və onun tətbiqi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi müasir pedaqoji tədqiqatların mühüm istiqamətlərindən biri hesab olunur.

Bu sahədə aparılmış tədqiqatlardan biri Qazaxıstanda istedadlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş məktəblərdən birində fəaliyyət göstərən müəllimlərin diferensiallaşdırılmış təlimə dair anlayış və təcrübələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuşdur. Sözügedən tədqiqatın məqsədi müəllimlərin diferensiallaşdırılmış təlimi necə anladıqlarını və onu dərslərində necə tətbiq etdiklərini araşdırmaqdan ibarət olmuşdur. Tədqiqat eyni zamanda fənn üzrə koordinator kimi fəaliyyət göstərən müəllimlərin diferensial təlimin inkişafında oynadıqları rolunu və təhsil liderliyinin bu prosədə təsirini də müəyyənləşdirməyə yönəlmişdir.

Araşdırmada keyfiyyət yönümlü tədqiqat metodundan istifadə edilmişdir. Tədqiqatın daha dərin və hərtərəfli aparılması məqsədilə “case study” (situasiya təhlili) metodu seçilmişdir. Bu metod konkret təhsil

müəssisəsində baş verən pedaqoji proseslərin və praktikaların daha ətraflı araşdırılmasına imkan yaradır. Tədqiqat çərçivəsində məlumatların etibarlılığını artırmaq məqsədilə müxtəlif məlumat toplama üsullarından istifadə olunmuşdur. Belə ki, tədqiqatda yarımstrukturlaşdırılmış fərdi müsahibələr, dərş müşahidələri və sənəd təhlili metodlarından istifadə edilmişdir. Bu üsullar vasitəsilə əldə olunan məlumatların triangulyasiyası həyata keçirilmiş və nəticələrin daha obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi təmin edilmişdir (Differentiate Instruction, 2021).

Tədqiqatın nəticələri göstərmişdir ki, müəllimlərin diferensiallaşdırılmış təlimə yanaşmaları və onu anlama səviyyələri arasında müəyyən fərqlər mövcuddur. Araşdırmada iştirak edən bəzi müəllimlər diferensial təlimi şagirdlərin fərdi maraqları, ehtiyacları və öyrənmə üsulları nəzərə alınmaqla onların təlim imkanlarının genişləndirilməsi kimi qiymətləndirmişlər. Bu yanaşma şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına və onların potensial imkanlarının inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş pedaqoji fəaliyyətin vacibliyini göstərir. Digər müəllimlər isə diferensial təlimi əsasən tədris proqramının tələblərinə nail olmaq üçün istifadə olunan vasitə kimi dəyərləndirmişlər.

Araşdırma nəticələri onu da göstərmişdir ki, müəllimlərin diferensial təlimə fərqli yanaşmaları onların tədris fəaliyyətinə də müəyyən təsir göstərir. Belə ki, bəzi müəllimlər diferensiallaşdırılmış təlimi şagirdlər üçün daha əlverişli və fərdi təlim şəraitinin yaradılması vasitəsi kimi tətbiq edirlər. Bu zaman müəllimlər şagirdlərin fərdi təhsil ehtiyaclarını nəzərə alaraq müxtəlif metod və strategiyalardan istifadə edirlər. Digər tərəfdən, bəzi müəllimlər diferensial təlimi əsasən şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinə görə qruplaşdırılması ilə əlaqələndirir və bu yanaşma bəzən şagirdlər üçün yaradılan öyrənmə imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu isə diferensial təlimin mahiyyətinin bütün müəllimlər tərəfindən eyni şəkildə dərk edilmədiyini göstərir.

Beləliklə, aparılmış tədqiqat diferensiallaşdırılmış təlimin müəllimlər tərəfindən müxtəlif formalarda başa düşüldüyünü və tətbiq edildiyini göstərir. Müəllimlərin bu yanaşmanı necə qəbul etməsi və tətbiq etməsi tədris prosesinin təşkilinə və şagirdlərin öyrənmə imkanlarına birbaşa təsir göstərir. Bu səbəbdən diferensial təlimin nəzəri əsaslarının və praktik tətbiq xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi müasir təhsil sisteminin inkişafı baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir (Differentiate Instruction, 2021).

Son dövrlərdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, diferensial təlimin əsas məqsədi şagirdlərin müxtəlif öyrənmə ehtiyaclarını nəzərə almaq və onların potensialını maksimum inkişaf etdirməkdir. Müəllimlər bu yanaşmanı tətbiq edərkən təlimin məzmununu, öyrənmə prosesini və qiymətləndirmə üsullarını şagirdlərin səviyyəsinə uyğun şəkildə dəyişdirirlər. Bu, həm yüksək nailiyyət göstərən, həm də əlavə dəstəyə ehtiyacı olan şagirdlər üçün daha əlverişli öyrənmə mühiti yaradır (Zulfqar, 2024).

Orta məktəblərdə diferensial təlim strategiyalarından biri tədris materialının səviyyələrə uyğunlaşdırılmasıdır. Müəllimlər eyni mövzunu müxtəlif çətinlik səviyyələrində təqdim etməklə

şagirdlərin mövzunu öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə şərait yaradırlar. Məsələn, bəzi şagirdlər üçün əsas anlayışların möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş tapşırıqlar verilir, daha yüksək səviyyəli şagirdlər isə analitik düşünmə və problemlərin həllinə yönəlmiş tapşırıqlarla işləyirlər. Araşdırmalar göstərir ki, bu cür adaptiv yanaşma şagirdlərin dərəcə marağını artırır və onların təlim prosesində aktiv iştirakını gücləndirir (Song, 2025).

Diferensial təlimin effektiv strategiyalarından biri də çevik qruplaşdırma. Bu strategiya çərçivəsində müəllim şagirdləri onların bilik səviyyəsinə, maraqlarına və ya öyrənmə tempinə uyğun qruplara ayırır. Qrup işi şagirdlərin bir-birindən öyrənməsinə, əməkdaşlıq bacarıqlarının inkişafına və sosial ünsiyyətin güclənməsinə kömək edir. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, çevik qruplaşdırma strategiyası şagirdlərin motivasiyasını artırır və onların dərəcə materialını daha effektiv mənimsəməsinə şərait yaradır (Tran Thanh Huong, 2025).

tətbiqində layihə əsaslı və yaradıcı tapşırıqların verilməsi də mühüm rol oynayır. Müəllimlər bu strategiya vasitəsilə şagirdlərin fərdi maraqlarını nəzərə alaraq müxtəlif layihələr və problemlər təqdim edə bilirlər. Bu yanaşma şagirdlərin tənqidi düşünmə və yaradıcı düşünmə bacarıqlarının inkişafına kömək edir. Son araşdırmalar göstərir ki, müəllimlər diferensial təlim tətbiq edərkən yaradıcı fəaliyyətlərdən və problem əsaslı tapşırıqlardan istifadə etdikdə şagirdlərin məhsuldarlığı və öyrənmə nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə artır (Kovalev, 2024).

Eyni zamanda diferensial təlim müasir inklüziv təhsil yanaşması ilə də sıx bağlıdır. Müxtəlif tədqiqatlar göstərir ki, fərdi ehtiyaclara uyğunlaşdırılmış tədris strategiyaları şagirdlərin motivasiyasını artırır, onların müstəqil öyrənmə bacarıqlarının inkişaf etdirir və akademik nəticələrin yüksəlməsinə səbəb olur. Bu baxımdan diferensial təlim həm ümumi təhsil alan, həm də xüsusi təhsil ehtiyacları olan şagirdlər üçün daha əlverişli təlim mühiti yaradır.

Beləliklə, orta məktəblərdə diferensial təlim strategiyalarının tətbiqi təlim prosesinin daha çevik və effektiv təşkilinə imkan verir. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, tədris materialının uyğunlaşdırılması, çevik qruplaşdırma, yaradıcı tapşırıqlar və fərdi qiymətləndirmə kimi strategiyalar şagirdlərin öyrənmə prosesində daha fəal iştirakını təmin edir və onların akademik nailiyyətlərinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Bu səbəbdən diferensial təlim strategiyalarının tətbiqi müasir məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin artırılması üçün vacib pedaqoji yanaşmalardan biri hesab olunur.

Nəticə

Bu tədqiqat müasir məktəblərdə diferensiallaşdırılmış təlimin sadəcə bir nəzəriyyə deyil, təhsilin keyfiyyətini artıran canlı və dinamik bir proses olduğunu növbəti dəfə sübut edir. Araşdırmalar göstərir ki, hər bir şagirdin öyrənmə sürəti, maraq dünyası və qabiliyyəti fərqlidir. Buna görə də, sinifdəki bütün uşaqlara eyni standart metodlarla yanaşmaq artıq gözlənilən effektivliyi vermir.

Məqalədə nəzərdən keçirilən yerli və beynəlxalq təcrübələr əsasında aşağıdakı mühüm qənaətlərə gəlmək olar:

Şagird mərkəzli mühit: Tədris materiallarının səviyyələrə görə uyğunlaşdırılması, çevik qruplaşdırma və yaradıcı tapşırıqlar şagirdlərin dərslə olan marağını (motivasiyasını) kəskin şəkildə artırır. Uşaqlar öz güclərinə uyğun tapşırıqlar yerinə yetirdikdə təlim prosesində daha aktiv olurlar.

Müəllim amili və yanaşma fərqləri: Təcrübə göstərir ki, müəllimlərin diferensial təlimi qəbul etmə və anlama səviyyələri fərqlidir. Bəzi pedaqoqlar bunu şagirdin potensialını üzə çıxaran fərdi inkişaf vasitəsi kimi gördüyü halda, digərləri sadəcə proqramı çatdırmaq və ya sinfi qruplara bölmək mexanizmi kimi başa düşür. Bu da o deməkdir ki, yanaşmanın uğuru birbaşa müəllimlərin peşəkar hazırlığından və düzgün idarəetmədən asılıdır.

İnklüzivlik və çoxşaxəlilik: Diferensial təlim həm xüsusi istedadı olan uşaqların, həm də öyrənməkdə çətinlik çəkən şagirdlərin eyni sinif mühitində sıxılmadan və geri qalmadan inkişaf etməsinə imkan yaradır. Bu yanaşma Azərbaycan dili, riyaziyyat, xarici dil və təbiət elmləri kimi müxtəlif fənlərin hamısında effektiv şəkildə tətbiq oluna bilər.

Yekun olaraq, orta məktəblərdə təhsilin keyfiyyətini qaldırmaq, dərsləri şagirdlər üçün daha məhsuldar və maraqlı etmək istəyiriksə, diferensial təlim strategiyaları tədrisin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilməlidir. Bunun üçün isə müəllimlərin bu metodologiya üzrə praktiki bacarıqlarının mütəmadi inkişaf etdirilməsi və məktəblərdə lazımı resurs təminatının yaradılması vacibdir.

Mövzunun aktuallığı: Orta məktəblərdə diferensial təlim strategiyaları şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq öyrənmənin effektivliyini artırdığı üçün müasir təhsil sistemində xüsusi aktuallıq kəsb edir.

Mövzunun elmi yeniliyi: Tədqiqat müəllimlərin diferensial təlimi praktikada necə tətbiq etdiklərini və bu yanaşmanın şagirdlərin akademik nailiyyətlərinə təsirini müasir kontekstdə sistemli şəkildə ortaya qoyur.

Mövzunun praktik əhəmiyyəti: Diferensial təlim strategiyalarının tətbiqi müəllimlər üçün dərslə fərdi yanaşma ilə təşkil etməyə, şagirdlər üçün isə öyrənməni daha məhsuldar və maraqlı etməyə imkan yaradır.

ƏDƏBİYYAT:

1. Əliyev, A. (2019). Diferensial təlim və onun müasir təhsil sistemində rolu: Dərs vəsaiti. Təhsil Nəşriyyatı.
2. Paşayeva, G. H. (2025). VI-IX siniflərdə diferensiallaşmanın təlim prosesinə təsiri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi Əsərləri, 92(1), 27–31.
3. Kovalev, A. (2024). Investigation of the impact of social media on mental health of adolescents. Science of The Total Environment, 921, Article 171124.

4. Song, Y. (2025). The impact of differentiated instruction on student engagement and academic achievement in secondary school English language classrooms. *Universal Journal of Social Sciences and Humanities*.
5. Stronge, J. H. (2018). *Qualities of effective teachers* (3rd ed.). ASCD.
6. Tran Thanh Huong. (2025). Differentiated instruction in school practices: Managerial implications for teacher professional development. *Advanced Studies in Teacher Education*.
7. Zulfqar, A. (2024). Differentiation of instruction in public secondary schools: Investigating teachers' understanding and implementation strategies. *ARES Academic Research and Educational Studies*.
8. Differentiate Instruction. (2021). Понимание и практика дифференцированного обучения учителей, которые также являются предметными координаторами в одной из школ для одаренных детей в Казахстане: Исследование. Казахстан.

ABSTRACT

DIFFERENTIAL LEARNING STRATEGIES IN SECONDARY SCHOOLS

Aliya Aliyeva

Baku Slavic University, Baku, Azerbaijan

This article investigates the implementation of differentiated instruction strategies in secondary schools. The study examined how teachers apply differentiated instruction according to students' individual characteristics, interests, and learning styles, and how these strategies influence academic achievement. Findings indicate that level-appropriate tasks, flexible grouping, and creative projects enhance student engagement and improve learning outcomes.

Keywords: *differentiated instruction; secondary school; individual approach; learning style; grouping; creative assignment; academic achievement; inclusive education; teacher practice; teaching strategy*

АННОТАЦИЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Алиа Алиева

Бакинский славянский университет, Баку, Азербайджан

В статье исследуется применение стратегий дифференцированного обучения в средних школах. Исследование рассматривало, как учителя применяют дифференцированное обучение с учётом индивидуальных особенностей, интересов и стилей обучения учащихся, а также влияние этих стратегий на академические достижения. Результаты показывают, что задания, соответствующие уровню, гибкое группирование и творческие проекты повышают вовлечённость учеников и улучшают результаты обучения.

Ключевые слова: *дифференцированное обучение; средняя школа; индивидуальный подход; стиль обучения; группирование; творческое задание; академические достижения; инклюзивное образование; педагогическая практика; стратегия преподавания*

